

Qo'qon DPI

**ILMIY
XABARLAR**

ISSN: 3030-3958

Vol.08 № 4/2026

**Qo‘qon DPI.
Ilmiy xabarlar**

**Кокандский ГПИ.
Научный вестник**

№4/2026

<https://doi.org/10.70728/a.series.tab.v08.i04.089>

SINTEZ QILINGAN BIMETALL FTALOTSIANINLARDAN NIKEL - KOBALT IONI SAQLAGAN BIRIKMANING IQ VA TERMOGRAVIMETRIK TAHLILI

Nazarov Nurullo Ibodulloyevich

Texnika fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent Buxoro davlat universiteti
E-mail: nurullo. n.i.nazarov@buxdu.uz, <https://orcid.org/0000000221206564>

Fayziyev Jahongir Baxromovich

Texnika fanlari doktori (DSc), katta ilmiy xodim
Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Nazarov Sayfulla Ibodulloyevich

Texnika fanlari nomzodi, professor, Buxoro davlat universiteti

Mirzoyeva Gulrux Axtamovna

Buxoro davlat texnika universiteti akademik litsey

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tadqiqot ishida nikel va kobalt ionlari saqlagan bimetall ftalosianin kompleksining IQ, TGA va DTA tahlillari o'rganildi. IQ-spektrda 1531, 1471, 1422 cm^{-1} sohalaridagi C=C va C=N, 1332–1290 cm^{-1} dagi C–N hamda 600–400 cm^{-1} oralig'idagi Me–N bog'lariga xos bo'lgan tebranishlar bimetall saqlagan kompleks hosil bo'lganligini tasdiqlaydi. Olingan TGA tahlil natijalarida asosiy massa yo'qotilishi (44,981%) 262,9–487,6 °C oralig'ida kuzatilishi aniqlandi. DTA tahlil natijalarida maksimal endotermik jarayon 330,85 °C da kuzatildi. Natijalar bimetall ftalosianin kompleksning barqaror makrotsiklik tuzilma va yuqori termik barqarorlikka ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: bimetall ftalosianin, nikel, kobalt, IQ-spektroskopiya, TGA, DTA, termik tahlil, makrotsiklik kompleks, koordinatsion bog', termik barqarorlik.

Аннотация. В данной научно-исследовательской работе изучены ИК-, ТГА- и ДТА-анализы биметаллического фталоцианинового комплекса, содержащего ионы никеля и кобальта. В ИК-спектре полосы при 1531, 1471, 1422 cm^{-1} , относящиеся к колебаниям C=C и C=N, полосы при 1332–1290 cm^{-1} , соответствующие связям C–N, а также колебания в области 600–400 cm^{-1} , характерные для связей Me–N, подтверждают образование биметаллического комплекса. По результатам ТГА установлено, что основная потеря массы (44,981%) наблюдается в интервале 262,9–487,6 °C. Согласно данным ДТА, максимальный эндотермический процесс зафиксирован при 330,85 °C. Полученные результаты показывают, что биметаллический фталоцианиновый

комплекс обладает устойчивой макроциклической структурой и высокой термической стабильностью.

Ключевые слова: биметаллический фталоцианин, никель, кобальт, ИК-спектроскопия, ТГА, ДТА, термический анализ, макроциклический комплекс, координационная связь, термическая стабильность.

Abstract. This research investigates the IR, TGA, and DTA analyses of a bimetallic phthalocyanine complex containing nickel and cobalt ions. In the IR spectrum, the bands at 1531, 1471, and 1422 cm^{-1} assigned to C=C and C=N vibrations, the bands at 1332–1290 cm^{-1} corresponding to C–N bonds, and the vibrations in the 600–400 cm^{-1} region characteristic of Me–N bonds confirm the formation of the bimetallic complex. According to the TGA results, the main mass loss (44,981%) was observed in the range of 262,9–487,6 °C. The DTA data showed that the maximum endothermic process occurred at 330,85 °C. The results indicate that the bimetallic phthalocyanine complex has a stable macrocyclic structure and high thermal stability.

Keywords: bimetallic phthalocyanine, nickel, cobalt, IR spectroscopy, TGA, DTA, thermal analysis, macrocyclic complex, coordination bond, thermal stability.

KIRISH. Ftalosianinlar keng π -elektron kon'yugatsiyalangan makrotsiklik tuzilishga ega bo'lgan, yuqori termik va kimyoviy barqarorligi bilan ajralib turuvchi koordinatsion birikmalar sinfiga kiradi. Ularning markaziy bo'shlig'iga turli metall ionlarini kiritish orqali metallftalosianin komplekslari hosil qilinadi va bu birikmalar pigmentlar, katalizatorlar, sensorlar, optoelektron materiallar hamda elektroximiyaviy tizimlarda keng qo'llaniladi [1]. Nikel ftalosianin komplekslari odatda yuqori barqarorlik, tekis makrotsiklik tuzilma va kuchli metall–azot koordinatsion bog'lari bilan tavsiflanadi. Kobalt ftalosianin komplekslari esa oksidlanish-qaytarilish jarayonlarida faol ishtirok etishi hamda elektron almashinish xususiyatlari bilan ajralib turadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, metall-ion tabiatining o'zgarishi IQ-spektrning muayyan sohalarida, ayniqsa 1300–1500 sm^{-1} oralig'idagi tebranishlar asosan C–N, C=C, va C=N bog'lar, shuningdek izoindol va pirrol halqalarining deformatsion tebranishlariga to'g'ri keladi. Ayniqsa ftalosianinlar strukturasi yutulish sohalari aromatik halqa va metallga yaqin joylashgan ligandlarning tebranishlariga sezgir bo'ladi [2,3]. Mis ftalosianin va nikel ftalosianinlar sintez qilinib, olingan moddalarning IQ spektri tahlil qilinganda ftalosianin molekulasini hoqil qilgan atomlar orasidagi bog'larda 3047 –CH (arom), 1609 –C=C–, 1504 –N=, 1408, 1329 –C=C–N–, nikel ftalosianinida 3059 –CH (arom), 1620 –C=C–, 1488 –N=, 1380, 1301 –C=C–N– quyidagicha yutilish sohalari kuzatiladi [4]. Mis –kobalt ionlari saqlagan bimetall ftalosianin kompleksini IQ spektri tahlil qilinganda atomlar orasidagi bog'larda 3045 cm^{-1} –CH (arom), 1681–1614 cm^{-1} C=N, C=C, 1332–1288 cm^{-1} – C–N, 754–690 cm^{-1} M–N, 1462–1398 cm^{-1} C–C yutilish sohalari kuzatildi, olingan natijalar bimetall saqlagan ftalosianin kompleksini tasdiqlaydi[5].

Termik analiz ma'lumotlari asosida kinetik parametrlarni aniqlash moddaning aniq energetik barqarorligini baholash imkonini beradi [6]. Tarkibida bitta metall saqlagan mis ftalosianin komplekslari 580°C harorat atrofida parchalanmasdan sublimatsiyalanadi[7].

Ikkita metal saqlagan Co va Ni ftalosianin kompleksi 750 °C gacha, Mis va marganes saqlagan bimetal ftalosianin kompleksi 800 °C gacha qizdirilganda molekulada buzilish kuzatilmadi. Bimetall saqlagan ftalosianin komplekslari yuqori termik va kimyoviy barqarorligi bilan boshqa kompleks birikmalardan ajralib turadi. Ftalosianin markazida joylashgan metall elektronlarining ta’siri makrotsiklik birikmaning kon’yugatsiyasini kuchaytirib, uning termik parchalanish energiyasini oshiradi[8].

Ftalandgidrid, mochevina, $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ kerakli nisbatda o‘lchab olindi. Olingan boshlang‘ich moddalar massasiga nisbatan 0,01% miqdorda gibrid katalizator qo‘shildi va bir xil massaga kelguncha chinni havonchaga solib yaxshilab aralashtirildi. Hosil bo‘lgan aralashma chinni tegelga solib qopqogini yopgan holda mufel pechida 180 °C da 30minut davomida, 240 °C da esa 2 soat davomida qizdirildi. Hosil bo‘lgan reaksiya mahsuloti xona harpratigacha sovitildi. So‘ngra sokslet aparatida etanol bilan 6 soat davomida ekstraksiya qilindi va 100°C da quritish shkafida quritildi. Natijada 84% unum bilan to‘q ko‘k-yashil rangli modda olindi.

Sintez qilingan nikel va kobalt ionlarini saqlagan bimetal ftalosianin kompleksining tuzilishini aniqlash va makrotsiklik ligand hosil bo‘lganligini o‘rganish maqsadida IQ spektr tahlili amalga oshirildi. Spektr 4000–400 cm^{-1} oraliqda qayd etildi va unda ftalosianin makrotsiklik tizimiga xos bo‘lgan bir qator xarakterli yutilish cho‘qqilari kuzatildi.

1-rasm. Nikel-kobalt saqlovchi ftalotsianining IQ spektri

Olingan IQ spektrda quyidagicha yutilish cho‘qqilari kuzatildi, 3900–3600 cm^{-1} oraliq‘idagi keng yutilish sohalari namuga adsorbsiyalangan suv yoki –OH guruhlariga tegishli. 1531, 1471 va 1422 cm^{-1} yutilish cho‘qqilar ftalosianin halqasining aromatik C=C hamda C=N bog‘larining tebranishlariga mos kelib, ftalosianin makrohalqasining shakllanganligini tasdiqlaydi. 1332 va 1290 cm^{-1} sohalaridagi qayd etilgan signallar C–N bog‘lariga, 1200–1000 cm^{-1} oraliq‘idagi yutilishlar esa makrotsiklik tizimning ichki deformatsion tebranishlariga mos keladi.

900–700 cm^{-1} dagi yutilish cho‘qqilar aromatik C–H bog‘larining deformatsion tebranishlariga mos keladi. 600–400 cm^{-1} sohasidagi qayd etilgan signallar Me–N bog‘lariga tegishli bo‘lib, nikel va kobaltni koordinatsion bog‘lari hosil bo‘lganligini tasdiqlaydi. 2850–2960 cm^{-1} oralig‘ida alifatik C–H signallarining kuchsizligi mahsulot asosan aromatik makrotsiklik tuzilishga ega ekanligidan dalolat beradi.

Tarkibida nikel–kobalt saqlagan ftalosianin kompleksining parchalanish kinetikasi TGA va DTA usulida o‘rganildi. Derivatogrammadagi olingan TG va DTA ma‘lumotlarga ko‘ra, tarkibida Ni–Co saqlagan bimetall ftalosianin kompleksini termobarqarorligi

30–800°C haroratlar oralig‘ida amalga oshirilgan bo‘lib, u asosiy uchta parchalanish bosqichini o‘z ichiga oladi. TG egri chizig‘ida olingan namuna massaning turli haroratlarda bosqichma-bosqich parchalanib massaning kamayishi kuzatildi.

2-rasm. Nikel-kobalt saqlovchi bimetall ftalotsianinning derivotogrammasi

Nikel va kobalt ionlari saqlagan bimetall ftalosianin kompleksining termogravimetrik tahlili moddaning yuqori issiqlik barqarorlikka ega ekanligini ko‘rsatdi. TGA egri chizig‘iga ko‘ra, namunada massa yo‘qotilishi uch bosqichda sodir bo‘ldi.

Birinchi parchalanish bosqichi 24,2–262,9 °C oralig‘ida massa kamayishi 0,202 mg (7,799%) ni tashkil etib, bu holat namuna yuzasiga adsorbsiyalangan namlik, qoldiq erituvchi molekullari hamda kichik molekulyar uchuvchan qo‘shimchalarning ajralib chiqishi bilan izohlanadi. Ushbu bosqichda asosiy ftalosinin makrohalqasida o‘zgarish bo‘lmasdan saqlanib qoladi.

Ikkinchi parchalanish bosqichi 262,9–487,6 °C oralig‘ida kuzatilib, eng katta massa yo‘qotilishi 1,165 mg (44,981%) ga teng bo‘ldi. Bu jarayonda ftalosianin makrohalqasining qisman destruksiyasi, izoindol fragmentlarining parchalanishi hamda organik ligand qismlarining termooksidlanishi kuzatiladi. Ushbu bosqichda moddaning asosiy termik parchalanishi sodir bo‘ladi.

Uchinchi parchalanish bosqichi 487,6–801,5 °C oralig‘ida sodir bo‘lib, bunda moddaning massasi 0,950 mg (36,680%) kamayishi qayd etildi. Bu jarayonda yuqori haroratda karbonlashgan organik qoldiqlarning parchalanishi, aromatik skeletning chuqur destruksiya va barqaror bo‘lmagan qoldiq fragmentlarning yo‘qolishi kuzatiladi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, bimetall ftalosianin kompleksi taxminan 300 °C gacha yuqori termik barqarorlikka ega bo‘lib, uning asosiy parchalanishi 300 °C dan yuqori haroratlarda boshlanadi. Bu esa mazkur kompleksning issiqlikka chidamli pigmentlar, katalitik materiallar hamda yuqori harorat sharoitida ishlovchi modda sifatida qo‘llash mumkinligini ko‘rsatadi.

DTA egri chizig‘ida asosiy termik o‘zgarish 270,32–348,55 °C oralig‘ida kuzatilib, maksimal cho‘qqi 330,85 °C da qayd etildi. Ushbu termik effekt ftalosianin makrotsiklining barqarorligi 300°C gacha saqlanishini, 300 °C dan yuqori haroratda esa ligand skeletida destruktiv o‘zgarishlar boshlanishini ko‘rsatadi. 299,16–340,40 °C oralig‘ida asosiy termik parchalanish hodisasi sodir bo‘lgan, maksimal intensiv nuqta 330,85 °C da kuzatilgan bo‘lib, bu bimetall ftalosianin kompleksining yuqori termik barqarorligini tasdiqlaydi. Ajralgan issiqlik miqdorining –326,76 J/g bo‘lishi jarayonning faol termik parchalanish bilan kechganini bildiradi. DTA tahlil natijalari Ni–Co ftalosianin kompleksining issiqlikka chidamli makrotsiklik tuzilishga ega ekanligini ko‘rsatadi.

DTA chizig‘i bo‘yicha ajralgan issiqlik miqdori –326,76 J/g ga teng bo‘lib, jarayonning kuchli termik xarakterga ega ekanligini bildiradi. Umuman olganda, DTA natijalari TGA ma’lumotlari bilan mos kelib, kompleksning yuqori termik barqarorlikka ega ekanligini va bimetall ftalosianinning asosiy parchalanishi 300 °C haroratdan keyin sodir bo‘lishini tasdiqlaydi.

Xulosa. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida sintez qilingan bimetall ftalosianinlar orasidan nikel–kobalt ionlari saqlagan kompleksning tuzilishi va termik xossalari IQ hamda termogravimetrik usullar yordamida o‘rganildi. IQ-spektrda C=C, C=N, C–N hamda Me–N bog‘lariga xos yutilish sohalarining aniqlanishi ftalosianin makrotsiklining shakllanganini va metall ionlari azot atomlari bilan koordinatsion bog‘ hosil qilganini tasdiqlaydi. Bu esa olingan mahsulotning bimetall ftalosianin kompleksiga xos tuzilishga ega ekanligini ko‘rsatadi. TGA/DTA natijalariga ko‘ra, kompleks yuqori termik barqarorlikka ega bo‘lib, asosiy parchalanish 262,9–487,6 °C oralig‘ida kuzatildi. Olingan natijalar ushbu birikmaning termobarqaror modda ekanligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulrahman Hamad O., Kareem R. Obaid, Khdir Omer P. Recent Developments in Synthesize, Properties, Characterization, and Application of Phthalocyanine and Metal Phthalocyanine // Journal of Chemical Reviews. 2024. Vol. 6, No. 1. P. 39–75.
2. Saka, E. T., Gül, A., & Bekaroğlu, Ö. (2016). Synthesis and characterization of bimetallic phthalocyanines: Optical and electrochemical properties. Journal of Organometallic Chemistry, 818, 65–72.

3. Kulik, L. V., Kuregyan, A. G., & Khimich, T. G. (2007). Correlation dependences in infrared spectra of metal phthalocyanines. *Russian Journal of General Chemistry*, 77(2), 204–208

4. Алексанян К. Г. и др. Синтез фталоцианинов переходных металлов и их применение в качестве присадок к смазочным материалам // НефтеГазоХимия. – 2018. – №. 3. – С. 44-48.

5. Н.И.Назаров, Ж.Б.Файзиев, Г.А.Мирзоева, А.А.Холов. Синтез и физико-химический анализ α -модифицированного сэндвич-подобного бис-металлического фталоцианина на основе ионов Cu^{2+} и Co^{2+} // *Universum: технические науки: электрон. научн.журн.* 2025.10(139).–С.67-71.

6. Кава А. А. Synthesis, characterization and thermal behaviour of novel phthalocyanines bearing chalcone groups on peripheral positions // *BulgChemCommun.* – 2015. – Т. 47. – №. 3. – С. 844-848.

7. Rezaee E. et al. Phthalocyanine in perovskite solar cells: A review // *Materials Chemistry Frontiers.* – 2023. – Т. 7. – №. 9. – S. 1704-1736.

8. Н.И.Назаров, Файзиев Ж.Б., С.И.Назаров, Г.А.Мирзоева. Изучение термогравиметрических и дифференциально-термогравиметрических свойств биметаллического фталоцианинового комплекса на основе ионов меди и марганца // *Научный вестник наманганского университета.*-2025.-№.11.-С.173-178

SYNTHESIS, SPECTRAL CHARACTERIZATION, AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF A ZINC(II) COORDINATION COMPLEX BASED ON 1,10-PHENANTHROLINE <i>G.Kh. Toirova, Kh.Kh. Turaev, U.U. Ruziev, K.B. Kholturaev</i>	543
MODIFIKATSIYALANGAN MIS-KOBALT SAQLAGAN FTALOSIANIN ASOSIDAGI BPcPP-2 INGIBITORLARINING KORROZIYAGA QARSHI XOSSALARINI O'RGANISH <i>Nazarov Nurullo Ibodulloyevich, Fayziyev Jahongir Baxromovich, Beknazarov Hasan Soyibnazarovich, Mirzoyeva Gulrux Axtamovna</i>	551
MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA AVTOMOBILSOZLIK VA SANOAT OB'YEKTLARI UCHUN YUQORI SAMARALI POLIMER KOMPOZITSION MATERIALLAR VA QOPLAMALAR ISHLAB CHIQISH <i>Meyliyeva Laziza Qahramonovna, Abdulkarimova Maftuna, Sobirova Nilufar Shuxrat qizi</i>	558
DEHQONOBOD SUV OMBORIDA IKKI PALLALI MOLLYUSKALAR BIOXILMA-XILLIGI VA POPULYATSIYALARI <i>Jabborova Tozagul Xujamurodovna</i>	565
BIMETALL FTALOTSIANIN BIRIKMALARI VA ULARDAN OLINGAN PIGMENTLARNING IQ-SPEKTROSKOPIK TAHLILI <i>Abdiqayumova Mohinur Abdurashidovna, Fayziyev Jahongir Bahromovich, Axmedov Orif Jumanazar o'g'li</i>	569
VISMUT-KOBALT FTALOSIANIN PIGMENTI SINTEZINING OPTIMAL SHAROITLARINI ANIQLASH VA UNING IQ-SPEKTRAL TAVSIFI <i>Qosimova Nargiza Fayzulloyevna, Fayziyev Jahongir Bahromovich, Axmedov Orif Jumanazar o'g'li</i>	577
SINTEZ QILINGAN BIMETALL FTALOTSIANINLARDAN NIKEL - KOBALT IONI SAQLAGAN BIRIKMANING IQ VA TERMOGRAVIMETRIK TAHL <i>Nazarov Nurullo Ibodulloyevich, Fayziyev Jahongir Baxromovich, Nazarov Sayfulla Ibodulloyevich, Mirzoyeva Gulrux Axtamovna</i>	584
IZOMER METOKSI FENOLLARNI ALLILLASH REAKSIYASI <i>Norboyeva Jamila Sobirqul qizi, Azimova Gulmira Zayniddinovna, Tojiuhamedov Habibulla Sayfullayevich, Musayev Xusniddin Baxtiyorovich</i>	590
IN VITRO SHAROITIDA KO'PAYTIRILGAN NUROTA O'LMASO'TI KO'CHATLARINI SUBSTRATGA MOSLASHTIRISH <i>Nuftullayeva Sanobar Shokir qizi, Xasanov Normat Saydullayevich</i>	599
OROL DENGIZI QURIGAN TUBI GIDROBIONTLARI TARKIBI, EKOLOGIK MOSLASHUVI VA BIOGEOKIMYOVIY AHAMIYATI <i>To`xtaboyeva Y.A, Ikramov N.B.</i>	604
MARKAZIY FARG'ONA ZOVURLARI SHAROITIDA INVAZIV AMUR CHEBAKCHASI (PSEUDORASBORA PARVA) POPULYATSIYASINING MORFOMETRIK XUSUSIYATLARI VA O'SISH QONUNIYATLARI <i>Sheraliyeva M.K.¹, Nosirova M.D.², Muqimov M.A.³</i>	614
DI(O, M, P-AMINOFENIL-1,3,4-OXSADIAZOLTION-2)GOSSIPOL SHIFF	630